

БАЗАРЫ, РЕМЕСЛО И ТОРГОВЛЯ В ЭПОХУ АМИРА ТЕМУРА

Абдусаматова Нурхон Собиржон кизи

Преподаватель Джизакский государственный педагогический университета,

abdusamatovanurxon448@gmail.com

+998700249497

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17415429>

Аннотация: В настоящей статье, на основании различных сведений, создана общая картина состояния торговли, ремесленничества и базаров в государстве Амира Темура. Раскрыта роль Амира Темура в превращении города Самарканда в торгово-экономический центр централизованного государства. Показана деятельность Амира Темура по расширению торговли и упрочению торговых связей.

Ключевые слова: государство Амира Темура, Самарканд, торговые лавки, базар, торговцы, товары, ремесленники, мастерские.

Abstract: In this article, on the basis of various information, a general picture of the state of trade, handicrafts and bazaars in the state of Amir Temur is created. The role of Amir Temur in turning the city of Samarkand into a trade and economic center of a centralized state is revealed. The activity of Amir Temur to expand trade and strengthen trade ties is shown.

Key words: State of Amir Temur, Samarkand, trading shops, bazaar, merchants, goods, artisans, workshops.

Созидательная деятельность Амира Темура, заложенные им традиции покровительства наукам, искусствам, градостроительству, всему духовному развитию общества, впоследствии подхваченные лучшими представителями династии темуридов, подтверждаются многочисленными историческими фактами. "...Темур был одним из самых выдающихся правителей всех времен и народов". [1, с.3]. Великий полководец и государственный деятель Амир Темур знал, как сделать государство сильным, а народ счастливым. Он твердой рукой осуществлял намеченное: его государство стало самым могучим в мире. "Ни на Западе, ни на Востоке, ни на Севере, ни на юге не было силы, способной ему противостоять" [2, с.367].

Устойчивость центральной власти в государстве Амира Темура, проведение строительных работ в крупных городах и на окраинах, развитие поливного земледелия содействовали развитию ремесла и торговли. В эпоху Амира Темура развивались многие отрасли ремесел. Самарканд, Бухара, Ташкент, Термез, Кеш, Карши и другие города, благодаря своим внутренним и внешним связям, становились центрами ремесла и оживленной торговли. В городах появились кварталы ремесленников – ювелиров, жестянщиков, кольчужников, камнерезов, стекольщиков, кожевников. С оживлением торговли стали расширяться базары, торговые ряды, закрытые куполами (чорсу, тим). Из шелка, шерсти и хлопка изготавливались разные ткани. В источниках упоминаются атлас, кимхоб, банорас, духоба (бархат), светящи-еся хоро, цветные дебо. Из красного и голубого бархата шили золотошвейные одежды. Ткани и изделия из них вывозились купцами в другие страны.

На базарах трудились прядильщики, красильщики, набойщики рисунков. Из пряжи изготавливались ковры и паласы. В мастерских работали мастера по изготовлению ножей, отделке кованых предметов золотом и серебром, кольчужники. Оружейники изготавливали сабли, луки и стрелы, шлемы и другие доспехи. В керамических

мастерских кроме разнообразной посуды из глины, керамических труб, кув-шинов и хумов, изготавливались и высокохудожественные глазурованные изделия, майоликовые плитки.

Экономика государства Амира Темура и Темуридов опиралась непосредственно на внутреннюю и внешнюю торговлю. В период правления Амира Темура осуществлялась огромная работа по строительству торговых рядов, базаров, дорог и каравансараев. В результате строительства территории прежних базаров были расширены. Согласно сведениям из дневника Руи Гонсалеса Клавихо: “В этом городе Самарканде продается каждый год много разных товаров, которые привозят туда из Китая, Индии, Тарталии и различных других мест и из самой (Самаркандской) земли, достаточно богатой. А так как (в городе) не было специальной площади, где бы удобно было торговать, сеньор приказал положить через город улицу, в которой по обеим сторонам были бы лавки и палатки для продажи товаров. Эта улица начиналась в одном конце города и шла до другого, пересекая его весь...” [3, с.174; 4].

Амир Темура хорошо понимал значение торговли в развитии государства. В своих “Уложениях” подчеркивал, не допускать, чтобы купцы и путники были в обиде, чтобы им не причиняли притеснений. Осознавая, что торговля, путешественники влияют на развитие дипломатии, предложил обеспечить свободные торговые отношения между купцами и странами. Это послужило оживлению внешней и внутренней торговли.

Восточные рынки, или базары всегда привлекали купцов, путешественников, и другой люд. В древности и средние века центральноазиатские базары и каравансарай считались важными торгово-обменными пунктами на Великом Шелковом пути [5]. Амир Темура стремился обезопасить караванные пути и провел несколько реформ. По его приказу были построены “среди полей, на дорогах, ведущих с южных и западных областей к Самарканду и до столичного города были построены “большие дома” – каравансарай для торгового люда, послов, путешественников” [6, с.79].

Амир Темура привозил из завоеванных стран ремесленников и размещал их в окрестностях города. “Богатство этой земли не только в изобилии съестного, но и в шелковых тканях, атласе, камке, сендале, тафте, терсенале, которых здесь производится много, (также) и в меховых и шелковых под-кладках, в притираниях, пряностях и в золотых и лазоревых красках и прочих предметах. Поэтому сеньор очень хотел возвеличить этот город и, когда завоевывал какие-либо земли, отовсюду приводил людей, чтобы они населяли город и (окрестные) земли, особенно он собирал мастеров по разным ре-меслам. Из Дамаска он прислал разных мастеров, каких смог найти: всевозможных ткачей, умельцев по лукам для стрельбы и оружейников, тех, кто обрабатывает стекло и глину, и (эти мастера) считаются лучшими в мире. А из Турции он привел арбалетчиков и других умельцев, каких смог найти: каменщи-ков, золотых дел мастеров, сколько их нашлось; и столько их привез, что в городе можно найти любых мастеров и умельцев”.

Кроме того, этот город изобилует разными товарами, которые стекаются в него из разных стран: из Руси (Руси?) и Тарталии идут кожи и (льняные) полотна, из Китая (Китай) - шелковые ткани, которые лучше всего делаются в этой стране, особенно атласы, о которых говорят, что они лучшие в мире, а самые ценные те, что без узоров. Кроме того, привозя мускус, которого нет нигде в мире, кроме как в Китае. Еще

(привозят) рубины и бриллианты, так что большая часть их, что имеется в этой стране, привозится оттуда; и жемчуг и ремень и много разных пряностей.

...Из Индии в этот город идут мелкие пряности, то есть самые лучшие: мускатный орех, гвоздика, скорлупа мускатного ореха, цвет корицы, имбирь, корица, манна и многие другие, которые не переправляются в Александрию”. [4]

В свое время Арминий Вамбери отмечал: “Нужно подчеркнуть, что Самарканд занимал место “товарного амбара” в торговле всей Азии... Все товары, привозимые в Самарканд, упаковывались и отправлялись в крупные города Азии и Европы по Великому Шелковому пути” [7, с.38].

Основную часть средств, поступивших от торговли, Амир Темура тратил на благоустроительные работы. В частности, уделял особое внимание на постройку базаров, хорошо понимая большое значение внешней торговли для экономики страны. Базар был центром городской жизни. Он также выполнял роль места для обмена достижениями художественной литературы, различными сферами науки. Здесь во всеуслышание зачитывались указы и приказы правителя, наказывались виновные. [6, с.78]

Таким образом, в эпоху Амира Темура в Мавераннахре наблюдалось оживление экономической жизни. Процесс развития ремесел, торговли, земледелия, скотоводства выразился в строительстве городов; развертывание рыночной торговли.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Березиков Е. Великий Тимур. - Тошкент: Укитувчи, 1994.
2. Бартольд В.В. Улугбек и его время. Мир Алишер и политическая жизнь. О погребении Тимура. / Избранные сочинения. - Ч.2. - М. - 1965.
3. Руи Гонсалес де Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Амира Темура (1403-1406 годы). Т.: Узбекистон, 2010. 264 с.
4. Тамерлан [Электронный ресурс] URL: <https://www.e-reading.club/chapter.php/145403/78/Tamerlan.html> (Дата обращения 15.02.2019)
5. Абдусаматова Н.С. Средневековые базары Самарканда. // Достижения науки и образования. 2018. №7(29). Том 2. С.45-46. [Электронный ресурс] URL: <https://scientifictext.ru/images/PDF/2018/DNO-7-29/DNO-7-29--2.pdf> (Дата обращения 20.02.2019).
6. Саидкосимов С., Асанова Г., Ахмедов А., Базен Луи и др. Амир Темура в мировой истории.(на узб.яз.) – Т.:Шарк. – 1996. – 336 с.
7. Вамбери Г. История Бухары или Мавераннахра. (на узб.яз.) – Т.: изд-во Литературы и искусства им. Г.Гуляма. – 1990.